

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Юсупова Х. И. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XALLOKOVA Maksuda Ergashevna

*Fargʻona davlat universiteti katta oʻqituvchisi
Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)*

QODIROVA Sevaraxon Mahammadjon qizi

*Fargʻona davlat universiteti, Taʼlim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha taʼlim) yoʻnalishi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217474>*

МАКТАБГАЧА ТАʼЛИМДА ШАХСГА YOʻNALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA ТАʼЛИМ JARAYONINI TASHKIL ETISH VA REJALASHTIRISHNING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha taʼlim tizimida shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvni amalga oshirishning muhim jihatlari, bola rivojlanishida uning oʻziga xos ahamiyati va alohida xususiyatlari, shuningdek, maktabgacha taʼlim tashkilotlarida mazkur yondashuv asosida taʼlim-tarbiyaviy faoliyatlarni rejalashtirish va amalga oshirish mexanizmlari haqida soʻz boradi. Mazkur masalani oʻrganish asosida pedagoglar oʻzlarida bola shaxsiga yoʻnaltirilgan yondashuv asosida faoliyat olib borish koʻnikmalarini hosil qiladilar.

Kalit soʻzlar: maktabgacha taʼlim tashkiloti, shaxs, yondashuv, rivojlanish, interfaol strategiyalar, pedagogik nazorat, maqsad, taʼlimiy faoliyatlar, rejalashtirish, sayr.

ХАЛЛОКОВА Максуда Эргашевна

*Старший преподаватель Ферганского государственного университета
Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам*

КАДЫРОВА Севара Махаммаджон кизи

*Магистрант Ферганского государственного университета по направлению
"Теория и методика воспитания" (Дошкольное образование)*

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО- ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются важные аспекты реализации личностно-ориентированного подхода в системе дошкольного образования, его специфика и особенности в развитии ребенка, а также механизмы планирования и осуществления учебно-воспитательной деятельности в дошкольных образовательных организациях на основе данного подхода. На основе изучения данного вопроса педагоги формируют у себя навыки ведения деятельности на основе личностно-ориентированного подхода к ребенку.

Ключевые слова. Дошкольная организация, личность, подход, развитие, интерактивные стратегии, педагогический контроль, цель, образовательная деятельность, планирование, прогулка.

KHALLAKOVA Maksuda Ergashevna

Fergana State University lecturer

Doctor of philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

KADIROVA Sevarakhon Mahammadjon kizi

Fergana State University undergraduates in the field of theory and methodology of

Education (Preschool Education)

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND PLANNING OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATION ON THE BASIS OF AN INDIVIDUAL-ORIENTED APPROACH

Annotation

The article will talk about important aspects of the implementation of an individual-oriented approach in the preschool education system, its specific significance and special features in the development of the child, as well as the mechanisms for planning and implementing educational activities in preschool educational organizations based on this approach. Based on the study of this issue, educators form in themselves the skills of conducting activities on the basis of an approach aimed at the personality of the child.

Keywords: preschool educational organization, personality, approach, development, interactive strategies, pedagogical control, purpose, educational activities, planning, travel.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhim ahamiyat kasb etishi amaliy jarayonlarda tobora yaqqolroq natijalarini ko'rsatib bormoqda. Chunki bu yondashuv mazkur yoshdagi bolalar rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish imkoniyatini ta'minlaydi. Rivojlanish sohasidagi izlanishlar shundan dalolat beradiki, bola hayotining dastlabki to'qqiz yili o'sish davrining muayyan davomiyligida o'tadi, bu umumiy va oldindan aytib berish mumkin bo'lgan bosqichdir. Bu bosqichlar rivojlanishning har bir sohasidagi o'zgarishlar bilan ajralib turadi: jismoniy, hissiy, ijtimoiy va kognitiv. Bolalar o'sishining o'ziga xosligi to'g'risidagi bilimlar tarbiyachilarga ta'lim muhitini yaratishga va faoliyatning muvofiq turlarini rejalashtirishga tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Rivojlanish xususiyatlariga mos kelish usullarini muvaffaqiyatli qo'llash uchun tarbiyachilar me'yordagi rivojlanishning borishi to'g'risida tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Bunda tarbiyachilar shuni yodda tutishlari lozimki, bolalar rivojlanishning bir xil bosqichini bosib o'tishlariga qaramasdan, ularda bu jarayon bir vaqtning o'zida kechmaydi. Bir xil yoshdagi bolalarda o'ziga xos individual farqlar bo'lishi muqarrar.

Me'yoriy rivojlanish jadvalida bolalarning umumiy va nozik motorikasi rivojlanishi, muloqot ko'nikmalari, nutqni tushunish, undan foydalanish, mustaqil ovqatlanish, kiyinish hamda o'zlashtirishi lozim bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalar keltirilgan. Biroq, siz ta'limiy faoliyat rejasini tuzish chog'ida shunday jadvallardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ularni vaqti-vaqti bilan qarab borishingiz kerak. Agar bolalar bilan ta'limiy faoliyatlarlar rivojlanish darajasini hisobga olmagan holda o'tkazilsa, barcha harakatlarimiz natijasiz tugaydi, bolalarni zo'riqtirishdan nariga o'tolmaymiz. Bolalarning har bir sa'y-harakatida muvaffaqiyatga erishishi uchun qulay imkoniyatni yaratib berishdan iborat. Demak, ta'limiy faoliyatlarlarni o'ta oddiy tarzda o'tkazmaslik lozim; ular har bir bola rivojlanishining aniq joriy davri murakkabligi darajasi hisobga olingan holda, ilgarilovchi xususiyatga ega bo'lishi zarur [1].

Har bir bola o‘z ichki imkoniyatlari va o‘zini o‘rab turgan atrof-muhit ta’sirida o‘zicha ulg‘ayib boradi va rivojlanadi. Uning o‘ziga xos mijoz, qabul qilish usuli va o‘z oilasi bor. Bu individual farqlar tarbiyachining faoliyat dasturida ham, bolalar va kattalarning o‘zaro munosabatlarida ham hisobga olinishi kerak. Bola uning shaxsiy fikrlari va materiallar, g‘oyalar va odamlar bilan tajribalari o‘zaro ta’sir etishi natijasida ta’lim oladi. Bu tajriba uning yosh xususiyatlariga, ichki imkoniyatlariga mos bo‘lishi lozim va shu bilan bir vaqtda uning qiziqishlari va tushunchalarini faollashtirishi kerak.

Bolalar bilan o‘tkaziladigan ta’limiy faoliyatlarni ularning individual va yosh xususiyatlariga mos bo‘lishi uchun tarbiyachilar har bir bolani doimiy ravishda kuzatib borish barobarida uning imkoniyati, ehtiyoji, qiziqishlari, mijoz va qabul qilish usulini ro‘yobga chiqarishga erishishi zarur. Bundan tashqari u yoki bu markazda shug‘ullanishda ham ushbu jihatlar muhim ahamiyatga egadir.

Bolaga uning rivojlanish darajasi uchun murakkabroq, biroq bajarsa bo‘ladigan vazifa berilsa, u ijobiy «quvvat» oladi va unda izlanishni davom ettirish, tajriba o‘tkazish, tekshirib ko‘rish istagi paydo bo‘ladi. Agar vazifa bola rivojlanishining mavjud darajasi uchun haddan ziyod murakkab yoki haddan ziyod sodda bo‘lsa, unda qiziqish susayadi, zerikadi, bezovtalanadi hamda befarq bo‘lib qoladi.

Bola shaxsiga yo‘naltirilgan ta’limda maktabgacha ta’lim tashkilotining faoliyati mazmunida bolalarning kognitiv (aqliy), nutq muloqotchanligi, ijtimoiy-hissiy va jismoniy motor rivojlanishiga sharoit yaratilishini ta’minlash juda muhimdir. Bolaning rivojlanishi uchun sharoit barcha joyda: MTTga kirishda, yo‘laklarda, guruh xonalarida, o‘yin maydonchalarida ham yaratilgan bo‘lishi shart. Bino va xona bu bolaning rivojlanishi uchun muhim bo‘lgan ichki omillardir, o‘yin maydonchalari, tashkilotning atrofi tashqi omillar bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek kundalik qilinadigan vazifalarni biror jadvalda bola ko‘ra oladigan va tushunadigan holatda ilib qo‘yish, ota-onalar va tashkilot o‘rtasidagi iliq munosabatni shakllantiruvchi muloqotni o‘rnatishga imkon beruvchi muxitni yaratish lozim.

Bola shaxsiga yo‘naltirilgan muhitning talablari:

- bolaning salomatligini qo‘llab-quvvatlashga moslik;
- yorug‘likning etarli bo‘lishi, toza xavo, toza joy va issiq xona;
- bolani noo‘rin xodisalardan xavfsiz saqlaydigan joy;
- harakat, kashf qilish va tajriba qilishga rag‘bat ko‘rsatish, yani MTT hududining barcha joylarida bunga imkon bo‘lishi;
- bolalar o‘zi ishlagan va boshqa barcha narsa qo‘llanmalar bolaning ko‘rishiga bo‘yi yetadigan bo‘lishi shart;
- bolalar o‘rtasida hamkorlik va muloqotga rag‘bat bildirish;
- (kichik guruh va juft bolib ishlashlari, o‘yinlar o‘ynashga sharoit yaratish)
- tegishlilik hissi, xavfsizlilik va erkinlik hissi;
- turli madaniyatlar mavjudligini his qildirish;
- xonani bolaning har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydigan qismlarga bo‘lish va u yerda o‘yinchoqlar, konstruksiyalar, belgilar, raqamlar, so‘zlar va xk.
- mebel jihozi bolaning jismoniy holatiga erkin harakatlana olishiga to‘siq bo‘lmaydigan qilib joylashtirilgan bo‘lsin, bola o‘ziga tegishli mebelni bemalol harakatlantira olsin, nogironlarga mos jihoz ham bo‘lishi kerak;
- tarbiyachi va bolalarga ham qulay bo‘lishi;
- bolaning idrok etish qobiliyatini rivojlantiruvchi va ijod qilishga undovchi turli shakl va rangdagi materiallar bilan ta’minlash;
- iloji boricha juda ko‘p narsalarni bitta joyga ilib qo‘ymaslik, bu bolaning jismlarni ajratib olishga xalaqit beradi;
- bolaga erkin tanlash imkoniyatini berish va mustaqil qaror qabul qilishga undash – kabilarni keltirish mumkin.

Bola shaxsiga yoʻnaltirilgan taʼlimda bolaning rivojlanishini baholash uning muhim jihati hisoblanadi. Bolalikning ilk davrida, rivojlanishni baholash bu kuzatish demakdir, bolalar qilgan ishlarini, ishlar qanday bajarilganligini hujjatlashtirish, keyinchalik bu hujjatlardan bolaning taqdiriga taʼsir qiladigan, taʼlimga oid qarorlarni chiqarish va ota-onalarni bu jarayonga jalb qilish baholashga kiradi. Bolaning har tomonlama rivojlanishini toʻliq hurmat qilgan holda bolaning rivojlanishini baholash inobatga olinishi kerak [2].

Bolalar interfaol va faol jalb qilinish vositasida tez oʻrganadilar. Baʼzida tengdoshlar bilan muloqot eng samarali oʻrganish vositasi hisoblanadi. Bolalar birga ishlaganda koʻproq oʻrganadi. Liderlar borki ulardan odamlar qoʻrqishadi. Liderlar borki ulardan odamlar yomon qoʻrqishadi. Liderlar borki ularni odamlar sevishadi. Lekin eng yashi liderlar oʻz ishlarini yakunlaganlarida, odamlar “buni oʻzimiz udallay oldik” deyishadi.

Interfaol strategiyalarni qoʻllashda maʼlum bir maqsadni amalga oshirish koʻzda tutiladi. Interfaol strategiyalarning ikkita muhim maqsadi bor:

- oʻrganishda bolaning faol oʻrni;
- bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilishi.

Interfaol oʻrganish strategiyalaridan foydalanib, bolaning umumiy rivojlanishiga turtki beramiz:

- Jismoniy motor – biz harakatga undaymiz;
- Bilish – biz savol berishga, kashf qilishga va birgalikda tajriba oʻtkazishga hamda fikr almashib, birgalikda qaror qabul qilishga undaymiz;
- Til va muloqot – biz turli verbal (soʻz) va nonverbal (soʻzsiz) muloqotdan foydalanamiz;
- Ijtimoiy-hissiy – biz kattalar va bolaning tengdoshlari bilan muloqotga kirishib oʻzlarining shaxsiy hissiyotlarini topishlarni va boshqalarning ham hissiyotlarini tushunishlarini xohlaymiz [3].

Bola shaxsiga yoʻnaltirilgan taʼlimda pedagogik nazorat qilish jarayoni mavjud boʻlib u quyidagi tushunchalarni qamrab oladi:

Pedagogik nazorat – reja asosida belgilangan vazifalarning bajarilishini nazorat qilishni maqsad qilib qoʻygan, pedagogic jarayon natijalari haqidagi maʼlumot olish jarayoni.

Nazorat - ilgʻor tajribani aniqlash imkonini beradi va boshqaruv yechimlarini qabul qilishda asosiy maʼlumot manbai hisoblanadi.

Nazorat natijasida MTT direktori nafaqat bajarilgan va bajarilmagan ishlarni bilib oladi, balki pedagogik jarayonni va tarbiyachining ish usullarini oʻrganib, uning ishini toʻgʻri yoʻnaltirib, uning kasbiy jihatdan takomillashishi va mukammallashishga yordam beradi.

Pedagogik nazorat maktabgacha taʼlim tashkilotida taʼlim-tarbiyani toʻgʻri tashkil etishga va bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan boʻlishi kerak. Maktabgacha taʼlim tashkilotida hozirgi kunda rahbar koʻproq xoʻjalik ishlari bilan band boʻlib, taʼlim-tarbiyaviy jarayonga kamroq vaqt ajratmoqda. Vaholangki toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan pedagogik nazorat natijasida MTTda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga imkon yaratiladi va qamrov darajasi oshadi, MTTning reytingi oshib, talab koʻpayadi.

Taʼlim-tarbiyaviy ishlarni muvafaqqiyatli amalga oshirilishi maktabgacha taʼlim tashkilotlardagi pedagogik jarayonning har bir faoliyat turini toʻgʻri tashkil etishga bogʻliqdir.

Tarbiyachining maktabgacha taʼlim tashkilotida taʼlim-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishida M.Montessori, STEAM kabi pedagogik texnologiyalar, zamonaviy interfaol usullardan foydalanishi samarali natija beradi. Pedagogik texnologiyalar bilan sugʻorilgan taʼlimiy faoliyatlarda bolalar oʻzlarini erkin his qiladilar, barcha topshiriqlarni bajonudil bajaradilar. Bolalar egallashlari kerak boʻlgan bilim, koʻnikma va malakalarni tez va zoʻriqshisiz, oson egallaydilar, oʻynab zavq oladilar, tafakkurlari rivojlanadi.

Ertalabki soatda qilinadigan pedagogik ishning asosiy vazifasi bolalarda tetik, quvnoq kayfiyat uygʻotishdir. Bunda bola faoliyati erkin boʻladi, bolaning istagi va qiziqishiga tayaniladi, faoliyatlarning shakli va mazmuni qiziqarli boʻlishi taʼminlanadi.

Tarbiyachi har kuni ertalabki soatda bolalarning birlamchi tibbiy ko'rik asosida qabul qiladi, ota-onalar bilan suhbat olib boradi, badantarbiya mashqlarini o'tkazadi. Lekin bu vazifalar kundalik faoliyatda aks ettirilmaydi.

Kundalik faoliyat bayonida ertalabki soatda tarbiyachi bolalar bilan belgilangan mavzu yuzasidan qisqa suhbat uyushtirishi ko'rsatiladi, asosiy o'rinni bolalarning o'yin faoliyati uchun ajratiladi. Ijodiy o'yinlarni, tinch o'yinlarni (qurish-yasash, rasmlari kitoblarni tomosha qilish) tashkil etish rejalashtiriladi.

Rejada bolalarning mehnat faoliyati keng yoritiladi. Mehnat tarbiyasining to'rtta vazifalari besh kunga bo'linib yoziladi. Navbatchilik har bir kun uchun alohida rejalashtirilmaydi. Rejada navbatchilikka yangilik kiritilsa, navbatchilik vazifasi murakkablashtirilsa yoki sharoitlar o'zgarsa, yangi mazmuni alohida yoritiladi.

Bolalarning mustaqil faoliyati rejalashtirilmaydi, u bolaning qiziqishiga va kayfiyatiga bog'liq. Har bir bola erkin holda o'zi istagan faollik markazini tanlashi va u yerda ishlashi mumkin. Tarbiyachi bolalarni kuzatishi va zarur holda unga yordam ko'rsatishi lozim.

Tarbiyachilar faollik markazida bolani majburlamasligi, bolaning erkin faoliyat yuritishi uchun imkoniyat yaratib berishi lozim. Eng asosiysi faollik markazida hamma narsa bola uchun qiziqarli bo'lishi lozim.

Ta'limiy faoliyatlarning maqsadida tarbiyachi bolalarga beriladigan ta'lim va tarbiya vazifalarni ko'rsatadi, bolalar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini hajmini aniq belgilaydi. Ta'limiy faoliyatlarning borishini to'liq yozilmay, manbaning muallifi, ishlanmaning betini ko'rsatib o'tish kifoya. So'ngra zaruriy jihoz va ko'rgazmalarni ko'rsatadi. Ta'limiy faoliyatlar ishlanmasi yozilgan metodik qo'llanma yo'q bo'lsa, tarbiyachi ta'limiy faoliyatlar ishlanmasini yozishi lozim.

Sayrni rejalashtirish. Tarbiyachining sayrdagi asosiy vazifasi bolalar uchun faol, mazmunli, xilma-xil va qiziqarli faoliyatni tashkil etishdir.

Sayr:

1. Kuzatish;
2. Harakatli o'yin;
3. Ixtiyoriy o'yinlar;
4. Mehnat;
5. Tinch o'yin kabi qismlardan iborat.

(Sayr qismlarining ketma-ketligi olingan mavzuga qarab o'zgarishi mumkin.)

Kunning ikkinchi yarmini rejalashtirish.

Kunning ikkinchi yarmida bolalar bilan yakka ishlash, xilma-xil o'yin faoliyati egallaydi: (ta'limiy, stol ustida, voqeaband, ixtiyoriy, sahnalashtirilgan), ko'ngilochar soatlar (har oyda 1-2 marta) rejalashtiriladi.

Tarbiyachi kechki sayrda ixtiyoriy kuzatish, ixtiyoriy o'yin va ota-onalar bilan ishlashni rejalashtiradi.

Kundalik reja hisobotini yozilishiga qisqacha sharh:

Tarbiyachi kundalik hisobot yozmaydi. Ta'limiy faoliyatlar davomida o'tilgan mavzuni o'zlashtirilmay qolgan bolalarni yakka ishlash daftariga shu kunning o'zida bu bolalar bilan qachon, qaysi mavzuda yakka ish olib borilishi belgilab qo'yiladi. Tarbiyachi har kuni ertalabki soatda, sayrda, kunning 2-yarmida o'zlashtirmagan bolalar bilan yakka ish olib borishi lozim [4].

Tarbiyachi har oyning oxirida nazorat ta'limiy faoliyatlarini tayyorlab o'tkazadi. Nazorat ta'limiy faoliyatlarining tahlili joriy oyning oxirgi kunlarida o'tkaziladi. Ta'limiy faoliyatlar tahlili bo'yicha bayonnoma yozilib, ta'limiy faoliyatlar natijasiga ko'ra har bir tarbiyachiga vazifalar beriladi.

O‘quv yili davomida uch marta (sentabr, yanvar, may oylarida) “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablari” asosida bolalarning rivojlanish ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Tarbiyachining ta’lim-tarbiya ishini to‘g‘ri rejalashtirishi avvalo faoliyat turlari bo‘yicha pedagogik jarayonni tashkil etish va takomillashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi zarur.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi pedagoglardan katta mas’uliyatni talab etadi. Bolalikning muhim bosqichi deya e’tirof etilayotgan ushbu davrda ta’lim-tarbiya jarayonini imkon qadar individuallashtirishga, bolaning shaxsiy o‘ziga xosligini aniqlashga jiddiy e’tibor berish muhimdir. Bola shaxsiga yo‘naltirilgan ta’lim mazmunini chuqur anglash har bir pedagogning faoliyat dasturini mukammal yarata olish imkoniyatini beradi. Shaxsiy yondashuv asosida ish olib borgan pedagoglarning tarbiyalanuvchilari esa, o‘zining aqliy va tarbiyaviy imkoniyatlari bilan boshqa bolalardan ajralib, komil shaxs sifatida shakllanib boradi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Sh. Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”, “TAFAKKUR BO‘STONI”, Toshkent, 2013, 86-bet
2. Shin A.B., Mirziyoyeva Sh.SH., Grosheva I.B., Mikailova U.T., Suleymanova Yu.T., Daukaeva A.G., Vlasova E.H., Galimova E.F “Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish” Metodik qo‘llanma, Toshkent, 2020 yil 12 bet
3. Grosheva I.B., Mirziyoyeva SH.SH., Tashmuhammedova F.B., Rustamova M.E., Madjitova H.A., Mikailova U.T., Ismailova M.A “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim dasturlarini ishlab chiqish” Metodik qo‘llanma, Toshkent, 2020 yil 8 bet
4. F.Vahobova, Sh.Nabixonova, G.Yo‘ldosheva, Z.Rahimova, N.Demina “Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim” trenerlar uchu qo‘llanma Toshkent 2009 14, 81, 82 betlar

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz